

uyğun maaşı olan iş tapmaqda çətinlik yaşayır. Deyə bilərik ki, xarici universitetlərdə təhsil alan gənclərimizin ölkəyə qayıtmamasının başlıca səbəblərindən biri budur. Həmin gənclərin işləməsi üçün ölkədə daha da əlverişli şərait yaradılmalı, onları ölkəmizə qazandırmaq üçün stimullaşdırıcı addımlar atılmalı, əməyininə və potensialına yüksək qiymət verilməlidir.

İlham Əliyev: “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik. Çünki insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir” (Əliyeva, 2009).

Bilikli gənclərin ölkəyə dönməsi, xarici universitetlərdə əldə etdikləri bilik və bacarıqlardan vətəninə inkişafı naminə istifadəsi vətənpərvərliyin bir nümunəsidir. Yüksək təhsilli insan eyni zamanda böyük sərvət deməkdir. Öz ixtisası üzrə mütəxəssis hesab olunan, ixtira və kəşf potensialı olan vətəndaşlarımızın ölkəni tərk edərək, güclü dövlətlərin tanınmış elmi və istehsal şirkətlərində işə düzəlməsi Azərbaycanın elmi-texniki inkişafına ziyan vura, cəmiyyətin intellektual potensialının azalmasına gətirib çıxara bilər.

Ədəbiyyat:

1. “Ac qalib intihar edən, terrora qurban gedən Cümhuriyyət tələbələri–AXC-102”. azedu.az (az.). 28 may 2020.
2. "[Almaniyada təhsil aldıqları üçün repressiyaya məruz qalan Cümhuriyyət tələbələri – FOTO](#)". azedu.az (az.). 12 mart 2018
3. Bayramov C. *Uğurlu təhsil islahatlarının banisi*. “Azərbaycan Müəllimi” qəzeti, 12 iyul 2019.
4. Əliyeva İ. *Cəmiyyətin tərəqqisi təhsildən keçir*, “Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 2009, s. 2.
5. Mərdanov M. “Azərbaycan” qəzeti, 2 oktyabr, 2011, s.3.
6. Mərdanov M. *Azərbaycan təhsil tarixi. (Müstəqillik illərində ali təhsil)*. IV cild. Bakı, 2012.
7. Mustafayev O. *Heydər Əliyevin xaricdə təhsil strategiyası*, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. 13 yanvar, 2023.
8. Paşayev A. *Açılmamış səhifələrin izi ilə*. Bakı, 2001.

TƏBRİZ VƏ MOĞOL MİNİATÜR MƏKTƏBLƏRİNİN YARADICILIQ ÜSULLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ (STRUKTUR TİPOLOGİYA)

Namazova Səbinə Valid

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

<https://orcid.org/0009-0001-0328-1675>

sabina.namazova8917@gmail.com

COMPARATIVE ANALYSIS OF CREATIVE METHODS OF TABRIZ AND MUGHAL MINIATURE SCHOOLS (STRUCTURAL TYPOLOGY)

Namazova Sabina Valid

Azerbaijan State University Culture and Arts

<https://orcid.org/0009-0001-0328-1675>

sabina.namazova8917@gmail.com

Summary

The idea and technique of Tabriz miniature school, founded by Sultan Muhammad, in turn influenced the creation of a number of miniature schools such as Baghdad, Shiraz, Herat miniature schools, as well as Ottoman and Mughal miniature schools. Indian Fine Art, which has its roots in the ninth century and is based on miniatures drawn on ancient Indian religious texts, also reached the peak of its development in the sixteenth century under the influence of the Tabriz miniature school and its representatives. The main driving force of this influence was Mir Sayyid Ali and Samad Shirazi, another Tabriz artist who had exceptional services in the establishment of the Mughal painting workshop with him. The purpose of the study is to determine the degree of their mutual compatibility and differences through the structural-typological analysis of the samples of the Tabriz and Mughal miniature school.

Keywords: miniature, miniature schools, Tabriz, Mughal, Mir Sayyid Ali.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ ТЕБРИЗСКОЙ И МОГОЛЬСКОЙ МИНИАТЮРНЫХ ШКОЛ (СТРУКТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ)

Намазова Сабина Валид

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств

<https://orcid.org/0009-0001-0328-1675>

sabina.namazova8917@gmail.com

Резюме

Идеи и приемы тебризской школы миниатюры, основанной султаном Мухаммедом, в свою очередь повлияли на создание ряда школ миниатюры, таких как Багдадская, Ширазская, Гератская миниатюрные школы, а также Османская и Могольская миниатюрные школы. Индийское изобразительное искусство, корни которого уходят в 9 в. и основу которого составляют миниатюры, выполненные по древнеиндийским религиозным текстам, также достигло пика своего развития в 16 в. под влиянием тебризской школы миниатюры и ее представителей. Главной движущей силой этого влияния были Мир Саид Али и еще один художник из Тебриза, Самад Ширази, которые вместе с ним оказали исключительные услуги в создании живописной мастерской Великих Моголов. Цель исследования - определить степени взаимной совместимости и различия образцов Тебризской и Могольской миниатюрной школы посредством структурно-типологического анализа.

Ключевые слова: миниатюра, Миниатюрные школы, Тебриз, Моголы, Мир Саид Али.

Miniatür - kiçikliyi və bədii üsullarının xüsusi incəliyi ilə seçilən təsviri sənət əsəridir. (Hacıyev İ.A, 2012) Orta əsrlərdə Avropada əlyazmalarında qırmızı rəng üçün istifadə olunan qurğuşun oksid “minium” adlanırdı ki, bu da miniatür sözünün mənşəyi hesab olunur. Qaynağı tam olaraq bilinməyən miniatürün Orta Şərqdə ən gözəl nümunələri Təbriz, Mağara kimi şəhərlərdə yaranmışdır.

Təbriz miniatür məktəbinin ideya və texnikası öz növbəsində Bağdad, Şiraz, Herat, həmçinin Osmanlı və Moğol kimi bir sıra miniatür məktəblərinin yaranmasına təsir etmişdir. Kökləri IX əsrə gedib çıxan və əsası qədim hind dini mətnlərinə çəkilmiş miniatürlər olan Hind təsviri sənəti də, XVI əsrdə Təbriz miniatür məktəbinin və nümayəndələrinin təsiri ilə, özünün inkişafının pik nöqtəsinə çatmışdır. Şah İsmayıl və Şah Təhmasibin hökmranlığı dövründə paytaxtı Təbriz olan Səfəvi dövləti sənət, sənətkara göstərdiyi xüsusi qayğı ilə seçilmişdir. Bu qayğı özünü kitablara çəkilən illüstrasiyalarda göstərmiş və XVI əsrdə Təbriz miniatür məktəbinin əsası üçün xüsusi rol oynamışdır. Lakin Yaxın və Orta Şərq müsəlman incəsənətinin parlaq təzahürü olan Təbriz məktəbinə olan bu qayğı uzun sürməmiş, Şah Təhmasibin paytaxtı Qəzvinə köçürməsi ilə bu istiqamətdə durğunluğa şərait yaranmışdır. Daha öncələr Təbrizdə Təhmasib Şahın sarayında yaşayan və buradakı sənətkarlara bələd olan Şah Humayun, sonralar isə Əkbər şahın dövəti

ilə Mir Seyid Əli və Səməd Şirazi başda olmaqla, bir sıra rəssamlar Hindistana dəvət edilmiş və bu dövətlər Hindistanda Moğol miniatür məktəbinin yaranması üçün hərəkətverici qüvvə olmuşdur. Mir Seyid Əli burada Moğol sarayının tərkibində fəaliyyət göstərən kitab illüstrasiya emalatxanasına rəhbərlik etmiş, onun rəhbərliyi ilə yerli rəssamların görkəmli miniatürləri Təbriz miniatür məktəbi ənənələri əsasında yaranmışdır.

Tədqiqatın məqsədi Təbriz və Moğol miniatür məktəbi nümunələrinin struktur-tipoloji təhlili vasilə onların qarşılıqlı uyğunluq dərəcələrini və fərqli cəhətlərini müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu istiqamətdə əsas əsərlər kimi Təbriz miniatür məktəbinin nümunələrini: Nizaminin “Xəmsə”si (1539-1540), “Zəfərnəmə” və Şahnamə (1527-28), Moğol miniatür məktəbində isə “Əkbərnəmə”, “Baburnəmə” və “Həmzənamə” təşkil edir. Nizaminin “Xəmsə”si Britaniya muzeyində, “Şahnamə” Edmond Rotşild kolleksiyasında, “Zəfərnəmə” Gülüstan kitabxanasında, “Əkbərnəmə” Viktoriya və Albert muzeyində, “Baburnəmə” Vyana muzeyində mühafizə olunur.

Yuxarıda adları qeyd olunan əsərlərə çəkilmiş illüstrasiyalar hər iki miniatür məktəbinin qarşılıqlı təhlili baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhlil zamanı demək olar ki, bütün miniatürlərdə struktur, rəng və kompozisiya baxımından oxşarlıqlar sezmək mümkündür. Belə ki, əsərlərin ölçü və mütənasibliyi baxımından da uyğunluqlar mövcuddur. Ümumiyyətlə, Moğol miniatür nümunələrində ilk dövrlərdə (XVI əsr) Təbriz rəssamlarının təsiri aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bu dövr əsərləri hind və Təbriz üslubunun, elementlərinin qarışımından ibarətdir. Bu təsir sonrakı illərdə Avropa meyilləri ilə əvəz olunmuşdur.

Daha öncəki hind əlyazmalarından fərqli olaraq Moğol dövrü miniatür nümunələrində Təbriz ənənələrinə xas qızılı və mavi rəngin istifadəsi mümkün olmuşdur. Bəzək üçün istifadə edilən həndəsi motivlərdə də uyğunluqlar mövcuddur.

Yazı hər iki məktəbin nümunələrini fərqləndirən əsas xüsusiyyət olmuşdur. Belə ki, Miniatürün mühüm bir hissəsi kimi yazı Təbriz miniatür məktəbi nümunələrində xüsusi hissə hesab olunurdu. Moğol miniatür məktəbi nümunələrində isə bu halın əksi olaraq təsvirlərin əksəriyyətində yazıdan istifadə olunmur.

Daha bir fərq Moğol miniatür məktəbi nümunələrinin, demək olar ki, hamısında vahid düzbucaq haşiyə tətbiq olunduğu halda, Təbriz miniatür məktəbi nümunələrində bu, əsərdən əsərə görə dəyişmişdir. Ümumilikdə Təbriz miniatür məktəbi nümunələrinə xas çox konstruktiv məkanlaşma, geniş və dərin məkan kimi prinsiplər Moğol miniatürlərindən uzaqdır. Təbriz miniatürlərində insan fiqurları (xüsusən qadın) çoxluq təşkil edir. Moğol miniatürlərində isə qadın fiqurlarına nadir hallarda yer verilirdi. Təsvir olunan kişi fiqurlarında isə Təbriz miniatürlərinə xas statiklik ön plandadır. Burada reallıq ustalıqla təsvir edilməyə çalışılsa da, təsvir edilən fiqurlar adətən daha çox qeyri-insani (xəyali) subyektlərdir. Bu da onların qeyri-real mövzu və təxəyyül nümayiş etdirməyə olan meylini göstərir. Fiqurların azlığına baxmayaraq sıxlıq, yüklənmiş təsvir, o cümlədən, əsərlər arasında təkrarçılıq xarakterikdir. Bu da, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, vahid düzbucaq haşiyənin əsas mənfi təzahürlərindəndir. Təbriz miniatür nümunələrində isə hər bir miniatür ayrı-ayrılıqda müstəqildir və yenilikləri özündə ehtiva edir. Burada peyzaj üstünlük təşkil edir. Moğol nümunələrində isə bu üstünlük şəhər mənzərələrindəndir.

Ümumilikdə bütün bunlar nəticə etibarlı ilə Təbriz miniatür nümunələrinə xas quruluş, motiv zənginliyi, hər bir fiqurun ayrıılıqda zərif təsviri, harmoniya kimi üstünlüklərinin olduğunu deməyə əsas verir. Həmçinin, əsası Təbriz rəssamları tərəfindən qoyulmasına baxmayaraq, Moğol miniatürləri üçün rəng və kompozisiya baxımından bir çox yeniliklərin xarakterik olması Təbriz miniatür məktəbi ənənələri ilə, hind elementlərinin qarışımı nəticəsində yeni konsepsiyanın inkişaf etdiyini göstərir. Ayrıılıqda tədqiq edilmiş

hər iki miniatür məktəbi nümunələrinin geniş şəkildə struktur-tipoloji, o cümlədən, semantik müqayisəli təhlilinə ehtiyac vardır.

Şəkillər:

1. Nizami (Xəmsə)

2. Əkbərnəmə

3. Şahnamə

4. Həmzənamə

Ədəbiyyat:

1. Həsənzadə C. (2023) Təbriz miniatür sənəti. Bakı: Teas Press
2. Kərimov K. (2013) Azərbaycan miniatürləri. Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyat evi.
3. Hacıyev İ.A. (2012) Şərq miniatür sənətində kompozisiya quruluşlarında forma və üslub xüsusiyyətləri. Bakı: Təknur.
4. Qasqas H. (2000) Mughal painting: Themes and Influences during the sixteenth and seventeenth centuries. India: Seminar in the arts of Mughal.
5. Martin F.R. (1912) The miniature painting and painters. Persia, India and Turkey. London: Bernard Quaritch.

“DİVANI LÜĞƏT-İT-TÜRK” ƏSƏRİNİN TÜRK DİLLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU

Əliyeva Səbinə Namiq
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
<https://orcid.org/0000-0002-7071-7969>
sabinaaliyeva016@gmail.ru

THE ROLE OF "DIVANI-LUGAT-IT TURK" IN THE STUDY OF TURKISH LANGUAGES

Aliyeva Sabina Namik
Institute of Linguistics named after Nasimi
<https://orcid.org/0000-0002-7071-7969>
sabinaaliyeva016@gmail.ru

Summary

"Divani lugat it-turk" the first encyclopedic work of the Turkic world, was written by Mahmud Kashgari, a great Turkish scholar who lived in the 11th century. The work is a Turkish-Arabic dictionary written in 1072-1074. As we know, "Divani lugat it-turk" reflects the diversity and breadth of the vocabulary, and the material and spiritual culture of the Turks at that time contains interesting notes about the year, human and social life. It must be noted that the work is the oldest dictionary, anthology, encyclopedia, valuable and important collection of Turkish known to us.

The work, which consists of 7500 Turkish words, is written in Karakhanli Turkish. M. Kashgari traveled and studied the Turkic peoples living at that time in order to write the work "Divani lugat it-turk". In our opinion, the author achieved his goal with this valuable work he wrote, and besides playing a major role in teaching Turkish to the Arabs and spreading the Turkish language, he was able to maintain his relevance even today.

No matter how much M. Kashgari gives to the geographical areas inhabited by the Turkic peoples, ethnic and ethnographic features of these peoples in "Divani lugat it-turk", the main idea of the work is to show the lexical richness of the Turkish language and to show the Arabic language, to introduce Turkish languages to the world. The author considered the study of Turkish languages important, and it is no coincidence that in the first pages of the work he mentioned that the Turkish language will be the hegemonic language and that it will function as a means of universality among the peoples of the East for a long time.